

PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Dewi Hariani Silaban^{1)*}, Dina Arfianti Siregar², Eli Safrida³, Ilham Hidayah Napitupulu⁴

¹⁻⁴ Akuntansi Keuangan Publik, Politeknik Negeri Medan

email: dewiharianisilaban22@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance* dan *corporate social responsibility* terhadap kinerja keuangan perusahaan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan yang diukur dengan *Return on Asset*. Adapun variabel independen meliputi komisaris independen, dewan direksi, komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan *corporate social responsibility*. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan dan laporan keberlanjutan dari perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021–2024. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 18 perusahaan, dengan total 72 data observasi yang diperoleh melalui metode purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 26. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan, karena kepemilikan yang besar oleh institusi memberikan kontrol yang lebih kuat terhadap manajemen serta mendorong pengambilan keputusan yang lebih rasional dan efisien. Komisaris independen, dewan direksi, komite audit, kepemilikan manajerial, dan *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Kata kunci : *Kinerja Keuangan, Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility.*

Abstract

This study was conducted to examine the effect of good corporate governance and corporate social responsibility on the financial performance of companies. The dependent variable in this research is financial performance, which is measured using Return on Assets (ROA). The independent variables include independent commissioners, the board of directors, the audit committee, managerial ownership, institutional ownership, and corporate social responsibility. This research uses secondary data obtained from annual reports and sustainability reports of mining sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2021–2024 period. The sample consists of 18 companies, resulting in a total of 72 observations selected using the purposive sampling method. Data analysis was carried out using multiple linear regression with the assistance of SPSS version 26. The results show that institutional ownership has a significant effect on financial performance, as higher institutional ownership provides stronger control over management and encourages more rational and efficient decision-making. Meanwhile, independent commissioners, the board of directors, the audit committee, managerial ownership, and corporate social responsibility do not have a significant effect on financial performance.

Keywords: *Kinerja Keuangan, Good Corporate Governance and Corporate Social Responsibility*

1. PENDAHULUAN

Di era globalisasi, perekonomian Indonesia terus berkembang pesat dengan semakin banyaknya perusahaan di berbagai sektor. Persaingan yang ketat mendorong perusahaan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif

melalui peningkatan daya saing dan kinerja keuangan, yang menjadi faktor penting dalam menarik investor. Kinerja keuangan menggambarkan sejauh mana perusahaan mampu mengelola sumber daya yang

dimilikinya secara efektif, menjaga kestabilan kegiatan operasional, serta mendukung keberlanjutan aktivitas usaha (Hidayah, 2022). Nonik dkk., (2024) menyatakan bahwa untuk membuat keputusan strategis, seperti pertumbuhan dan investasi, perlu dilakukan evaluasi kinerja ini secara berkala. Beberapa penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Wahyudi (2024) menekankan pentingnya evaluasi kinerja keuangan secara berkala untuk mendukung pengambilan keputusan strategis dan investasi.

Kinerja keuangan perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Keduanya memegang peranan penting dalam memperkuat kinerja keuangan apabila dijalankan secara konsisten dan terintegrasi dengan strategi perusahaan. Di Indonesia, implementasi GCG dan CSR telah menjadi kewajiban bagi perusahaan yang melibatkan pihak eksternal dalam pemenuhan pendanaan serta bagi entitas yang kegiatan operasionalnya menimbulkan dampak sosial terhadap lingkungan sekitar (Dewi, 2023).

Good Corporate Governance merupakan elemen utama yang memengaruhi kinerja keuangan. GCG merupakan kumpulan kebijakan, prosedur, dan struktur organisasi yang diterapkan perusahaan untuk memastikan operasional bisnis berjalan efektif. Penerapan GCG bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan bagi pemegang saham dalam jangka panjang, tetapi juga untuk menjaga kepentingan seluruh pemangku kepentingan secara seimbang (Muarifah & Mujiyati, 2023). Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 mengatur penerapan GCG di Indonesia (KNKG, 2006). Penelitian yang dilakukan Hidayat (2021) menambahkan bahwa penerapan prinsip GCG membantu perusahaan dalam menyeimbangkan kepentingan antara pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya serta mengurangi risiko konflik kepentingan yang dapat merugikan perusahaan.

Untuk mengurangi potensi perbedaan kepentingan antara pihak manajemen dan pemegang saham, prinsip GCG diterapkan sebagai mekanisme pengawasan yang berlandaskan pada teori keagenan. Agen berpotensi memprioritaskan kepentingan

pribadinya sehingga menimbulkan kesenjangan tujuan dengan pemilik. Dalam konteks ini, GCG berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dan pengendalian untuk meminimalkan konflik tersebut, melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas yang dapat memperkecil risiko penyalahgunaan wewenang. Buruknya pengawasan dewan komisaris dan komite audit menjadi katalisator krisis ekonomi di Asia, khususnya Indonesia, menurut penelitian dari Asian Development Bank (2004). Pada sektor pertambangan, penerapan GCG memiliki peran strategis dalam memperkuat profesionalisme manajemen dan mewujudkan praktik tata kelola yang transparan, akuntabel, serta berkelanjutan (Kurniati dkk., 2024). Sebaliknya, lemahnya praktik GCG, terutama prinsip transparansi, akuntabilitas, dan independensi, berpotensi menimbulkan risiko penyimpangan seperti penipuan, penggelapan, dan korupsi (Puteri dkk. 2023)

Salah satu contoh lemahnya implementasi *Good Corporate Governance* terlihat pada kasus PT Timah Tbk periode 2015–2022. Perusahaan ini terseret skandal korupsi izin usaha pertambangan yang melibatkan mantan direksi dan pihak eksternal, melalui praktik tambang ilegal, pencatatan fiktif, hingga suap distribusi komoditas timah. Kegagalan pengawasan internal dan lemahnya integritas manajemen mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp29 triliun (CNN Indonesia, 2025). Kasus serupa terjadi di PT Aneka Tambang Tbk (Antam) periode 2010–2022, di mana pejabat perusahaan mencetak emas ilegal tanpa pencatatan resmi, memicu kerugian negara Rp1 triliun akibat lemahnya pengawasan dan fungsi dewan komisaris serta komite audit (Kompas.com, 2025).

Fenomena ini memperlihatkan bahwa persoalan dalam penerapan GCG tidak terjadi secara kebetulan, tetapi menggambarkan masih lemahnya sistem pengawasan dan penerapan prinsip tata kelola di dalam perusahaan, terutama pada sektor pertambangan yang memiliki kompleksitas tinggi dan menuntut transparansi lebih besar. Menurut perspektif teori keagenan, ketidaksepakatan kepentingan antara pihak manajemen dan pemegang saham dapat muncul ketika manajer memiliki akses informasi dan kontrol yang lebih luas atas operasi perusahaan, sedangkan mekanisme pengawasan dari pemilik atau pihak eksternal

tidak berjalan secara optimal. Kondisi ini dapat mendorong agen untuk bertindak oportunistik demi kepentingan pribadi. Dampaknya tidak hanya merusak reputasi perusahaan dan menurunkan tingkat kepercayaan publik, tetapi juga menekan kinerja keuangan dalam jangka panjang sehingga merugikan pemilik modal.

Tanpa adanya mekanisme pengawasan yang kuat serta komitmen integritas di setiap tingkatan manajemen, berbagai bentuk penyimpangan seperti manipulasi laporan keuangan maupun tindakan koruptif berpotensi terus terjadi dan menjadi pola yang berulang dalam operasional perusahaan. Oleh karena itu, penerapan GCG yang konsisten dan tegas tidak hanya diperlukan untuk mencegah tindak korupsi, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam menjaga kesehatan dan keberlanjutan kinerja keuangan perusahaan di masa mendatang.

Komisaris independen merupakan bagian penting dalam struktur GCG yang berperan mengawasi jalannya perusahaan agar keputusan strategis tetap objektif dan seimbang. Beberapa penelitian sebelumnya, seperti Kurniati dkk. (2024) dan Cahyaningrum dkk. (2023). Disisi lain, Puteri dkk. (2023) serta sampai pada kesimpulan yang berlawanan, mengklaim bahwa komisaris independen tidak berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan.

Dalam kerangka GCG, direksi memiliki peran sentral dalam merumuskan arah dan strategi operasional yang akan memengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Sejumlah penelitian, seperti yang dilakukan oleh Titania & Taqwa (2023), dan Puteri dkk. (2023), menunjukkan bahwa peran direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Meski secara teori direksi memiliki fungsi strategis dalam pengambilan keputusan Kurniati dkk. (2024) serta Yulianti & Cahyonowati (2023) menunjukkan bahwa keberadaan direksi tidak berdampak terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Komite audit memiliki fungsi strategis dalam memastikan laporan keuangan disusun secara akurat dan transparan melalui penerapan mekanisme pengawasan yang efektif (Diyanty & Yusniar, 2019). Beberapa penelitian, seperti Puteri dkk. (2023) dan Akhbar & Yuniarti (2023), menunjukkan bahwa keberadaan komite audit berperan positif dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Sebaliknya, penelitian lain, termasuk Titania &

Taqwa (2023), melaporkan bahwa keberadaan komite audit tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Kepemilikan manajerial merupakan salah satu instrumen dalam penerapan GCG yang diyakini mampu Hal ini berdampak pada kinerja keuangan perusahaan, karena kepemilikan saham oleh manajemen dapat menyelaraskan kepentingan antara pihak manajer dan pemegang saham, sehingga mengurangi risiko munculnya perbedaan kepentingan. Hasil penelitian Novitasari dkk. (2022), menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Namun, temuan berbeda disampaikan oleh Hidayat & Ramadhani (2023) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Kepemilikan institusional dinilai dapat memperkuat pengawasan terhadap manajemen melalui kontrol dari investor besar. Penelitian Pertiwi & Dewi (2021), serta Sari & Suryana (2022) menunjukkan adanya pengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan Handayani dkk. (2023) dan Putra & Lestari (2020) menemukan hasil sebaliknya. Perbedaan temuan ini menunjukkan belum konsistennya bukti empiris terkait pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan.

Selain penerapan GCG, faktor lain yang turut memengaruhi peningkatan kinerja keuangan perusahaan adalah pelaksanaan CSR. CSR didefinisikan oleh ISO 26000 (2010) sebagai kewajiban organisasi untuk bersikap transparan dan etis dalam berurusan dengan masyarakat dan lingkungan dalam kaitannya dengan dampak dari pilihan dan tindakannya. Utami dkk., (2022) menyatakan bahwa CSR menjadi terkenal di Indonesia pada 1980-an. Pemerintah bekerja sama dengan GRI dan ISO 26000 untuk menetapkan standar pelaporan pelaporan CSR. Standar-standar ini diatur oleh Pasal 74 Undang-Undang No. 40 tahun 2007.

Berdasarkan teori legitimasi Dowling dan Pfeffer (1975), perusahaan perlu membangun dan menjaga pengakuan sosial dari masyarakat serta pemangku kepentingan agar aktivitas bisnisnya diterima. Dalam konteks CSR, perusahaan diwajibkan untuk menyesuaikan perilaku dan kebijakannya dengan nilai-nilai dan harapan sosial yang berkembang. Sesuai dengan Elkington (1997), CSR erat kaitannya dengan pendekatan *Triple Bottom Line*, yang

mendorong perusahaan untuk mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dalam menjalankan bisnis secara berkelanjutan. CSR tidak hanya dipandang sebagai tanggung jawab etis, tetapi juga sebagai kewajiban yang diatur secara hukum, yang berperan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan serta memperkuat hubungan harmonis antara perusahaan dan masyarakat (Agustine & Ratmono, 2024). Perusahaan yang melaksanakan program CSR percaya bahwa kelangsungan perusahaan tidak akan tercapai tanpa berperan aktif dalam masyarakat yang menjadi lokasi operasional mereka. Implementasi tanggung jawab sosial dipandang sebagai investasi jangka panjang dan kesempatan untuk memastikan bahwa perusahaan dan masyarakat dapat berkembang secara bersama-sama, dengan saling mendukung dan menciptakan hubungan yang harmonis (Agustine & Ratmono, 2024). Praktik bisnis yang berorientasi pada *maximizing growth* sering kali mengesampingkan aspek keberlanjutan, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan ekologis (Yuwono & Kurniawati, 2020). Salah satu contoh nyata dari kondisi ini dapat dilihat pada kasus yang melibatkan PT Timah Tbk, sebuah perusahaan pertambangan yang menghadapi isu lingkungan akibat aktivitas penambangannya. PT Timah Tbk telah terlibat dalam beberapa kasus yang mengakibatkan kerusakan lingkungan signifikan. Aktivitas penambangan timah oleh perusahaan ini telah menyebabkan degradasi tanah, pencemaran air, dan kerusakan ekosistem laut, termasuk terumbu karang. Selain itu, laporan menyebutkan bahwa kerugian ekologis akibat operasi PT Timah Tbk mencapai Rp183,7 triliun, sementara kerugian ekonomi lingkungan diperkirakan sebesar Rp87,3 triliun (Liputan6, 2025). Kerusakan lingkungan yang terjadi tidak hanya merugikan alam, tetapi juga bisa berdampak pada kelangsungan usaha perusahaan. Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil berbeda. Nurul & Wijaya (2022), dan Hidayah (2022), menyatakan tidak ada pengaruh signifikan, sedangkan Sudiarto (2022), dan Lahjie dkk. (2022) menemukan pengaruh positif melalui peningkatan citra dan reputasi perusahaan. Kegagalan menerapkan GCG dan CSR berdampak buruk pada lingkungan, citra perusahaan, dan kinerja keuangan (Ratnaningtyas, 2023).

Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa kegagalan dalam menerapkan GCG dan CSR tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mencemarkan citra perusahaan, sehingga menurunkan kinerja keuangan (Ratnaningtyas, 2023). GCG dan CSR yang buruk menyebabkan hilangnya kepercayaan pemangku kepentingan, yang berujung pada penurunan pendapatan akibat berkurangnya permintaan dan pelanggan. Kondisi ini membatasi dana untuk ekspansi, inovasi, dan operasional, sehingga menghambat pertumbuhan jangka panjang perusahaan.

Melihat fenomena yang terjadi serta variasi hasil penelitian terdahulu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis berbagai faktor yang dapat memengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Penelitian mengenai GCG dan CSR sudah diteliti secara luas, namun masih terdapat keberagaman serta ketidakkonsistenan hasil dari penelitian terdahulu.

Penelitian ini dilakukan sebagai replikasi dari penelitian terdahulu, dengan tujuan meninjau kembali temuan sebelumnya dalam konteks yang berbeda. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Cahyaningrum dkk., (2023) yang berjudul “Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan”. Penelitian yang dilakukan oleh Cahyaningrum dkk., (2023) populasi penelitian sektor manufaktur pada tahun 2017-2021. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian ini dengan populasi perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI serta periode penelitian dari 2021-2024.

2. TELAAH LITERATUR DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS

Agency Theory

Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori keagenan menggambarkan bagaimana interaksi antara pemilik perusahaan dan manajer terjadi untuk mengatur tata kelola perusahaan (GCG) secara efektif.

Legitimacy Theory

Teori legitimasi yang dikemukakan oleh Dowling dan Pfeffer (1975) menegaskan bahwa perusahaan perlu memperoleh pengakuan sosial dari masyarakat dengan melaporkan kegiatan sosialnya, termasuk pelaksanaan CSR, sebagai

upaya menjaga keberlanjutan dan perkembangan usaha (Pratama & Deviyanti, 2022). Pengungkapan CSR secara proaktif bertujuan membangun reputasi positif, meningkatkan legitimasi, serta mengurangi tekanan institusional (Asih, 2024). Kepercayaan dan antusiasme masyarakat terhadap perusahaan mencerminkan legitimasi organisasi yang diperoleh melalui komitmen tanggung jawab sosial (Syafis, 2022). Selain itu, transparansi CSR dapat meningkatkan kepercayaan publik dan menarik investor jangka panjang, yang berdampak positif pada laba dan aset perusahaan (Diana & Nurdin, 2023).

Kinerja Keuangan

Istilah "kinerja keuangan" mengacu pada sejauh mana perusahaan telah mengelola uang dan sumber dayanya dengan bijak dan efisien (Hutabarat, 2020). Kapasitas organisasi untuk bersaing dan mencapai tujuannya dapat diukur dari kinerjanya. Menurut Agustine dan Ratmono (2024), beberapa indikator yang sering digunakan antara lain rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Untuk mengetahui seberapa baik manajemen menangani keuangan dan sumber daya perusahaan dengan melihat rasio ini (Kasmir, 2019).

Good Corporate Governance

Menurut Kirana dan Wahyudi (2020), GCG merupakan elemen penting yang mengatur interaksi antara pemangku kepentingan dan manajemen dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi dan keberlanjutan bisnis. Teori keagenan memberikan landasan teoretis untuk GCG, yang membantu memitigasi biaya keagenan dan konflik kepentingan *principal dan agent* (Ratnaningtyas, 2023). Kepercayaan publik dan kedudukan perusahaan dapat dipertahankan dengan mematuhi prinsip-prinsip panduan GCG: keterbukaan, tanggung jawab, kemandirian, dan kesetaraan. (Hediono & Prasetyaningsih, 2019). Mekanisme GCG meliputi pengendalian internal yang melibatkan struktur kepemimpinan seperti dewan komisaris dan dewan direksi, serta pengendalian eksternal melalui pengaruh pasar dan pemegang saham (Iskander & Chamlou, 2000). Dengan tata kelola yang baik, risiko praktik manajemen merugikan seperti manipulasi laporan keuangan

dapat diminimalkan (Noviana & Yuyetta, 2020).

Corporate Social Responsibility (CSR)

CSR mencerminkan komitmen perusahaan terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasional, yang dijalankan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dalam menjalankan kegiatan bisnis (Leonardo & Ratmono, 2023). Menurut Hadi (2019), *corporate social responsibility* (CSR) terjadi ketika sebuah bisnis melampaui standar etisnya sendiri untuk membantu masyarakat dan masyarakat luas, perekonomian, dan kehidupan pekerja baik selama maupun setelah bekerja.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan

Komisaris independen bertanggung jawab mengawasi aktivitas manajemen agar operasional perusahaan dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Dengan menjaga agar pengambilan keputusan tetap terfokus pada kepentingan pemegang saham, komisaris independen membantu menjaga agen dan pemegang saham utama dari kepentingan yang bersaing, menurut Teori Keagenan. Menurut Pasal 20-22 Peraturan OJK No. 33 / POJK.04/2014, komisaris independen dituntut untuk benar-benar terpisah dari pimpinan perusahaan dan pemilik utama. Ini menjamin bahwa mereka bebas untuk memeriksa dan mengawasi operasi perusahaan sesuai keinginan mereka. Menurut POJK No. 55 / POJK.04/2015, komisaris independen juga bertugas mengepalai komite audit yang bertugas memeriksa rekening keuangan, memastikan semuanya sah, mengevaluasi seberapa baik pengendalian intern berjalan, dan memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris. Keuntungan perusahaan akan meningkat sebagai hasil dari peningkatan efisiensi operasional, penggunaan sumber daya yang lebih baik, dan peningkatan kepercayaan investor. Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan penelitian sebelumnya, (Titania & Taqwa, 2023) dan (Muarifah & Mujiyati, 2023) yang mengindikasikan bahwa peningkatan proporsi dewan komisaris independen berkorelasi positif dengan perbaikan kinerja perusahaan.

H₁ : Dewan Komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 POJK No. 33/POJK.04/2014, direksi memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan kegiatan pengurusan perusahaan yang harus dilakukan sesuai dengan anggaran dasar. Tugas ini mencakup penyelenggaraan RUPS, pelaksanaan prinsip kehati-hatian, serta pembentukan komite sebagai pendukung efektivitas kerja. Tugas-tugas tersebut membutuhkan koordinasi dan pembagian kerja yang tepat. Oleh karena itu, jumlah anggota direksi yang mencukupi akan memudahkan pelaksanaan tanggung jawab tersebut secara optimal. Menurut teori agensi (Jensen & Meckling, 1976), Direksi bertindak sebagai agen yang mewakili kepentingan pemilik modal. Dalam kerangka ini, semakin besar jumlah anggota direksi, maka potensi pembagian tugas akan semakin baik, sehingga mengurangi beban kerja individu, meningkatkan kapasitas pengawasan internal, dan memperkecil kemungkinan konflik kepentingan. Ini mendukung peningkatan efisiensi pengelolaan perusahaan dan pencapaian kinerja keuangan yang lebih baik. Sejalan dengan hal tersebut, (Febrina & Sri, 2022) menyatakan bahwa jumlah direksi yang lebih banyak memungkinkan pembagian tugas per bidang yang lebih terstruktur, sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan akurat. Rachmadanty & Agustina (2023) menambahkan bahwa keragaman pengalaman dalam dewan direksi dapat meningkatkan kualitas pengawasan dan pengambilan keputusan strategis. Dukungan serupa juga ditunjukkan dalam penelitian (Wardati D dkk., 2020), Nurhidayanti dkk. (2023), dan Jati & Arif (2024), yang menemukan hubungan antara jumlah Direksi dan kinerja perusahaan.

H₂ : Dewan Direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan

Pengaruh Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan

Menurut Aghata (2022), menyatakan bahwa komite audit berfungsi membantu dewan komisaris dalam melaksanakan pengawasan terhadap penerapan pengendalian internal, pengelolaan risiko, proses pelaporan keuangan, serta kegiatan audit perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan dapat dipengaruhi secara positif oleh jumlah komite audit yang

dimilikinya, karena hal ini meningkatkan bahwa prosedur akuntansi dan keuangannya akan dilindungi dan dikendalikan dengan baik (Wardati dkk., 2020). Setidaknya dua anggota dari luar organisasi dan satu ketua (Shanti dkk., 2020). Kredibilitas proses produksi laporan keuangan, pembentukan kerangka kerja yang dapat diterima untuk pengawasan bisnis, dan pelaksanaan GCG merupakan fungsi yang sangat penting dari komite audit (Febrina & Sri, 2022). Pengendalian perusahaan akan meningkat sebagai hasil dari operasi komite audit yang efisien, mengurangi konflik keagenan yang disebabkan oleh pengejaran kepentingan pribadi manajer (Kurniati dkk., 2024). Jumlah anggota komite audit dikaitkan dengan keberhasilan keuangan perusahaan, menurut studi sebelumnya Wardati dkk., (2020).

H₃ : Komite Audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Keuangan

Pengelolaan kepemilikan memainkan peran krusial dalam menyelesaikan perselisihan antara keagenan dan menyeimbangkan tujuan yang berbeda diantara manajer dan pemilik saham (Mustapha & Ahmad, 2011). Kepemilikan manajerial merujuk pada bagian saham yang dimiliki oleh pihak manajemen, yang sekaligus terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan perusahaan (Sari, 2023). Ketika manajer memiliki saham yang lebih besar di perusahaan, mereka cenderung memprioritaskan kebutuhan pemegang saham. Hal ini disebabkan karena manajer yang memiliki porsi saham lebih besar cenderung berupaya meningkatkan kinerja perusahaan, yang sekaligus memberikan keuntungan bagi bisnis serta sejalan dengan kepentingan pemegang saham dari manajer tersebut (Lavanda & Meiden, 2022). Menurut Jensen (1993) ketika manajer memiliki saham di perusahaan, mereka cenderung tidak memanipulasi angka untuk membuatnya tampak lebih baik daripada yang sebenarnya. Kepemilikan manajerial memang memengaruhi kesuksesan bisnis, menurut Agustina dkk., (2024) dan Agatha dkk., (2020) Manajer mungkin lebih banyak berinvestasi dalam kesuksesan perusahaan secara keseluruhan jika mereka memegang saham di perusahaan tersebut

H₄ : Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Pengaruh Kepemilikan Instutisional Terhadap Kinerja Keuangan

Perusahaan dengan struktur kepemilikan hierarkis yang membagi kekuasaan antara manajer dan institusi lebih cenderung mengalami perselisihan internal, menurut teori keagenan (Jensen dan Smith, 1984). Menurut Sudjnan dkk. (2024), Kinerja perusahaan berpotensi meningkat apabila struktur kepemilikannya didominasi oleh investor institusional yang mampu menjalankan fungsi pengawasan secara lebih intensif. Ini karena kepemilikan institusional memberi bobot lebih pada suara karyawan dan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang memantau manajemen. Menurut Jeklin (2018), terdapat korelasi positif antara kepemilikan kelembagaan dan kinerja perusahaan. Sejalan dengan pendapat Gunawan dan Wijaya (2020), tingginya kepemilikan institusional diyakini dapat memperkuat fungsi pengawasan pemegang saham terhadap manajemen, sehingga mendorong tercapainya kinerja perusahaan yang lebih baik. Hasil ini sejalan dengan Wahyuni & Erawati (2019), dan Cahyati dkk., (2024).

H₅ : Kepemilikan Institusional terhadap kinerja keuangan.

Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan

Teori pemangku kepentingan menyatakan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab tidak hanya terhadap pemegang saham, tetapi juga kepada pihak lain yang berkepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lingkungan. Dengan pendekatan yang tepat, CSR dapat membuka pintu peluang baru, memacu inovasi, dan meningkatkan bisnis di pasar (Agustine & Ratmono, 2024). Menurut Wijaya (2020) menjelaskan bahwa sesuai dengan teori legitimasi, perusahaan perlu menyesuaikan nilai yang dimilikinya dengan harapan para pemangku kepentingan agar memperoleh dukungan dan kepercayaan. Penerapan transparansi dalam tanggung jawab sosial turut membentuk citra positif perusahaan di mata pemangku kepentingan. Kinerja keuangan perusahaan berkorelasi positif dengan pelaksanaan CSR, menurut penelitian Muarifah & Mujiyati (2023), dan Lahjie dkk. (2022).

Akhbar dan Yuniarti (2023) menemukan hubungan yang baik antara CSR dan kesuksesan finansial, dan data mereka menguatkannya. Hubungan antara CSR dan keberhasilan finansial tercermin dari manfaat yang diperoleh perusahaan ketika melaksanakan program CSR secara efektif.

H₆ : *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Model Penelitian

Gambar 1 Model Penelitian

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe data kuantitatif, yakni data yang dinyatakan dalam angka atau data numerik (Sudana & Setianto, 2018).

Populasi dan Teknik Pengambilan sampel

Populasi terfokus pada keseluruhan individu atau item yang memiliki kualitas tertentu dan sama-sama memenuhi syarat untuk diseleksi oleh peneliti untuk dianalisis dan dinilai, yang mengarah pada perumusan kesimpulan (Sugiyono, 2018). Populasi dalam penelitian ini mencakup semua perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI. *Purposive sampling* adalah metode pemilihan sampel penelitian dari populasi yang sesuai dengan kriteria tertentu. Penentuan sampel dalam penelitian ini

dilakukan berdasarkan beberapa kriteria sebagai berikut:

No	Kriteria Sampel	Jumlah
1	Jumlah perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI	63
2	Perusahaan yang tidak menerbitkan <i>annual report</i> dan <i>sustainability report</i>	(2)
3	Perusahaan yang mengalami kerugian selama periode 2021-2024	(17)
4	Perusahaan yang tidak mengungkapkan CSR dengan Standar GRI	(18)
5	Perusahaan yang tidak memiliki data lengkap sesuai variabel penelitian.	(8)
Jumlah Sampel		18
Periode Pengamatan		4
Jumlah Pengamatan		72

Sumber : Data diolah (2025)

Operasi Variabel Dewan Komisaris Independen

Dalam sebuah perusahaan, dewan komisaris berperan sebagai mekanisme utama dalam sistem pengawasan internal. Kurniati dkk. (2024) Persentase komisaris independen dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Komisaris independen} = \frac{\text{Jumlah anggota komisaris independen}}{\text{Jumlah seluruh dewan komisaris}} \times 100\%$$

Dewan Direksi

Febrina & Sri (2022) menyatakan bahwa jumlah Direksi yang lebih banyak dapat mendukung pembagian tugas yang lebih efisien antar anggota, sehingga mempercepat proses pengambilan keputusan strategis. Dalam penelitian ini, pengukuran variabel Direksi dilakukan dengan menggunakan rumus yang dikembangkan oleh Kurniati dkk. (2024).

$$\text{Dewan Direksi} = \sum \text{Anggota Dewan Direksi}$$

Komite Audit

Keberadaan komite audit berfungsi secara efektif mampu meminimalkan risiko terjadinya pelanggaran maupun kecurangan, memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi, serta meningkatkan mutu pelaksanaan audit baik internal maupun eksternal (Salim dkk., 2024). Dalam penelitian ini, jumlah komite audit

dihitung dengan menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Cahyaningrum dkk. (2023)

$$\text{Komite audit} = \sum \text{Anggota Komite Audit}$$

Kepemilikan Manajerial

Ketika manajer memiliki porsi saham yang cukup besar, mereka cenderung akan lebih bertanggung jawab dan berusaha keras dalam menjalankan perusahaan sesuai harapan para pemegang saham. (Titania & Taqwa, 2023) memproksikan rumus pengukuran Kepemilikan Manajerial sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Saham yang dimiliki Manajemen}}{\text{Jumlah Saham Beredar}} \times 100\%$$

Kepemilikan Instutisional

Lembaga atau pihak eksternal perusahaan yang berperan sebagai pemilik modal dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap manajemen, agar pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya tetap selaras dengan ketentuan yang telah ditetapkan (Reza, 2019).

$$\text{Kepemilikan Instutisional} = \frac{\text{Saham yang dimiliki Institusi}}{\text{Jumlah Saham Beredar}} \times 100\%$$

Corporate Social Responsibility (CSR)

Pada penelitian ini, pengungkapan CSR dinilai menggunakan indeks standar GRI tahun 2021 Aurelia dan Sulfitri (2024). Indeks ini mencakup total 117 indikator yang terbagi menjadi beberapa aspek: Organisasi dan praktik pelaporan 5 indikator, Aktivitas dan pekerjaan 3 indikator, Tata kelola 13 indikator, Strategi kebijakan dan praktik 9 indikator dan 87 indikator Material topics (Simanjuntak, 2022). Indikator-indikator *Corporate Social Responsibility* akan dinilai menggunakan variabel *dummy*, yaitu :

Skor 0 : Jika perusahaan tidak mengungkapkan item pada daftar indikator.

Skor 1 : Setiap perusahaan yang mengungkapkan item GRI.

$$CSRI_i = \frac{\sum x_{ij}}{N_{ij}}$$

Return on Assets (ROA)

Return on Assets mencerminkan seberapa efisiensi perusahaan dapat memanfaatkan asetnya untuk dapat meningkatkan kinerja keuangan. Menurut (Shanti et al., 2020), analisis ROA dapat diukur menggunakan rumus berikut:

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Teknik ini digunakan karena dapat menyediakan data sekunder yang berasal dari dokumen seperti laporan keuangan dan laporan keberlanjutan. Setiap dokumen diperoleh melalui situs web BEI, dan web perusahaan.

Metode Pengolahan Data

Dalam penelitian ini digunakan metode regresi linier berganda untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Hasil uji normalitas ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2 Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		72
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	1,00519949
Most Extreme Differences	Absolute	0,070
	Positive	0,044
	Negative	-0,070
Test Statistic		0,070
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 26 (2025)

Koefisien Determinasi

Tabel 3 Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,442 ^a	0,195	0,121	1,05057

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 26 (2025)

Diperoleh hasil nilai *Adjusted R²* sebesar 0,121. Temuan ini menunjukkan bahwa sebesar 12,1% variasi kinerja keuangan dapat dijelaskan oleh variabel independen. Sementara itu, sisanya sebesar 87,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini.

Uji Multikolinieritas

Tabel 4 Uji Multikolinieritas Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	DKI	0,803	1,245
	DD	0,533	1,878
	KA	0,934	1,071
	KM	0,457	2,190
	KI	0,722	1,384
	CSR	0,488	2,047

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 26 (2025)

Hasil Uji Parsial

Hasil pengujian parsial (*uji t*) disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5 Hasil Uji Parsial

Model	Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients	t	Sig.		
						B	Beta
						1 (Constant)	-5,408
DKI	-1,066	1,500	-0,088	-0,711	0,480		
DD	-0,042	0,073	-0,087	-0,572	0,569		
KA	0,564	0,408	0,159	1,384	0,171		
KM	1,567	1,135	0,220	1,381	0,172		
KI	2,477	0,967	0,422	2,563	0,013		
CSR	-0,087	0,575	-0,020	-0,152	0,880		

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 26 (2025)

Pembahasan Penelitian Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan pandangan teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), kondisi tersebut menggambarkan bahwa keberadaan komisaris independen dalam suatu perusahaan tidak serta-merta mampu menekan

konflik keagenan. Efektivitas peran mereka sangat bergantung pada sejauh mana independensi benar-benar dijaga, kompetensi profesional dimiliki, serta ketersediaan akses informasi yang memadai untuk menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Hasil ini diperkuat oleh temuan sejumlah penelitian sebelumnya seperti Khomsiyah dan Indira (2022), dan Puteri dkk. (2023) yang juga menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap *Return on Assets*. Dengan demikian, keberadaan komisaris independen dalam struktur GCG tidak selalu berdampak langsung pada peningkatan kinerja keuangan, kecuali diiringi dengan keterlibatan aktif, profesionalisme yang kuat, dan mekanisme pengawasan yang transparan serta menyeluruh.

Pengaruh Dewan Direksi terhadap Kinerja Keuangan

Mekanisme internal di dalam organisasi, Dewan Direksi bertanggung jawab untuk memantau dan mengendalikan tindakan manajemen untuk memastikannya sejalan dengan kepentingan pemegang saham. Dalam situasi di mana terdapat pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan, peran dewan direksi menjadi penting untuk menjembatani potensi konflik kepentingan antara pemilik modal dan manajemen profesional. Selain itu, kurangnya keberagaman latar belakang profesional dan keahlian di antara anggota dewan juga dapat melemahkan efektivitas peran strategis yang seharusnya mereka emban. Dewan direksi yang homogen dalam perspektif, pengalaman, dan pemahaman industri cenderung memiliki keterbatasan dalam memberikan masukan yang inovatif serta pengawasan yang menyeluruh terhadap kinerja perusahaan. Perusahaan pertambangan yang menjadi objek penelitian, tantangan industri yang kompleks, fluktuasi harga komoditas, dan tuntutan regulasi yang ketat membutuhkan dewan direksi dengan pemahaman teknis dan strategis yang mendalam. Tanpa bekal tersebut, dewan cenderung hanya menjalankan fungsi formalitas dan administratif, tanpa mampu memberikan kontribusi substansial terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian ini diperkuat oleh temuan sebelumnya dari Setiawan dan Anjani (2022), serta Kurniati dkk. (2024), yang menunjukkan bahwa keberadaan dewan direksi tidak selalu berbanding lurus

dengan peningkatan kinerja keuangan. Keduanya menekankan bahwa efektivitas dewan bergantung pada integritas, pengalaman, keterlibatan aktif, dan keselarasan visi dengan manajemen.

Pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan

Sebagai salah satu mekanisme pengawasan, komite audit memiliki peran penting dalam mengurangi potensi konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen, sebagaimana dijelaskan dalam teori keagenan oleh Jensen dan Meckling (1976). Teori tersebut menekankan bahwa tanpa adanya sistem pengawasan yang efektif, manajemen cenderung bertindak sesuai kepentingannya sendiri dan tidak sejalan dengan tujuan utama perusahaan. Namun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit tidak memiliki dampak yang nyata terhadap kinerja keuangan organisasi. Nilai koefisien regresi sebesar 0,564 pada tingkat signifikansi sebesar 0,171 menunjukkan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh statistik yang cukup kuat terhadap *return on assets*. Banyak organisasi membentuk komite audit untuk memenuhi persyaratan hukum, tetapi seringkali gagal untuk sepenuhnya menggunakan potensi mereka, yang berkontribusi pada hasil ini. Dalam praktiknya, komite audit sering kali bersifat pasif, kurang terlibat dalam pengambilan keputusan strategis, dan minim dalam memberikan masukan atas pelaporan keuangan. Temuan ini juga diperkuat oleh beberapa hasil penelitian sebelumnya. Titania dan Taqwa (2023) menyebutkan bahwa komite audit belum mampu menjalankan perannya dengan baik karena keterbatasan kapasitas serta kurangnya independensi anggota. Hal serupa diungkapkan oleh Maulana dan Saputra (2022), yang menemukan bahwa kehadiran komite audit tidak berdampak nyata terhadap kinerja perusahaan karena lebih sering menjadi formalitas tanpa fungsi strategis.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kinerja Keuangan

Teori keagenan berpendapat bahwa gagasan ini berfungsi sebagai mekanisme untuk mengurangi perselisihan antara pemilik perusahaan dan manajemen. Pemberian beberapa kepemilikan kepada manajer diantisipasi untuk meningkatkan motivasi

mereka untuk meningkatkan nilai perusahaan, karena kinerja perusahaan secara langsung akan mempengaruhi keuntungan pribadi mereka sebagai pemegang saham. Meskipun demikian, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajemen tidak berpengaruh, sebagaimana dinilai dari Laba atas Aset. Artinya, kepemilikan saham oleh manajemen belum mampu memberikan dorongan nyata terhadap peningkatan efisiensi atau profitabilitas perusahaan. Salah satu faktor utama yang menjelaskan hasil ini adalah rendahnya proporsi saham yang dimiliki oleh manajer di perusahaan sektor pertambangan. Dalam banyak kasus, kepemilikan manajerial hanya mencakup sebagian kecil dari total saham yang beredar, sehingga dampak finansial yang dirasakan manajemen atas perubahan nilai perusahaan menjadi sangat terbatas. Hal ini juga sejalan dengan temuan dari berbagai penelitian terdahulu. Fikri dan Hamdi (2021) menyatakan bahwa rendahnya porsi kepemilikan manajerial menyebabkan tidak tercapainya fungsi penyelarasan kepentingan sebagaimana diasumsikan oleh teori agensi. Penelitian Effendi dan Prima (2023) bahkan menegaskan bahwa manajer pemilik saham tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan strategis karena dominasi pemegang saham institusional. Dalam situasi seperti ini, teori agensi memang memberikan kerangka yang baik secara normatif, tetapi dalam praktiknya belum bisa sepenuhnya diimplementasikan jika tidak ada dukungan dalam bentuk struktur kepemilikan yang kuat dan insentif yang memadai.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan

Hasil analisis mengindikasikan bahwa kepemilikan institusional berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Nilai-t dalam tabel adalah 2,477, sedangkan nilai estimasi adalah 2,477, dan tingkat signifikansinya adalah 0,013, yang kurang dari 0,05. Kinerja keuangan suatu lembaga meningkat dalam kaitannya langsung dengan persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Ini memberi gambaran bahwa kehadiran pemegang saham institusional memang punya peran dalam mendorong kinerja perusahaan. Investor institusional biasanya lebih aktif mengawasi dan menuntut transparansi karena mereka

memiliki kepentingan jangka panjang. Ketika mereka memiliki saham yang signifikan, manajemen seringkali lebih bijaksana dalam pengambilan keputusan, yang dapat memengaruhi kinerja secara positif. Dalam hal ini, kehadiran investor institusional dapat menjadi alat kontrol yang kuat terhadap tindakan manajerial. Karena institusi punya kepentingan jangka panjang terhadap keberlangsungan perusahaan, mereka akan mendorong manajemen agar tidak mengambil keputusan yang merugikan perusahaan atau bertentangan dengan tujuan pemegang saham. Selaras dengan penelitian sebelumnya, seperti oleh Yulianti dan Cahyonowati (2023), dan (Wijaya & Ugut, 2024), Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berkorelasi positif dengan kesuksesan finansial. Perusahaan dengan persentase kepemilikan institusional yang signifikan sering kali menunjukkan lebih banyak akuntabilitas dan disiplin manajerial.

Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Kinerja Keuangan

Menurut Dowling dan Pfeffer (1975), konsep legitimasi menegaskan bahwa keberadaan perusahaan tidak berdiri secara terpisah, melainkan menjadi bagian dari suatu tatanan sosial yang saling berhubungan. Akibatnya, agar sebuah perusahaan dapat mempertahankan operasi yang lancar dan mendapatkan dukungan eksternal, ia harus memiliki legitimasi sosial. Legitimasi dicapai ketika organisasi terlibat dalam operasi bisnis yang selaras dengan norma, keyakinan, dan harapan masyarakat. Namun demikian, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan keuangan perusahaan. Keadaan ini menandakan bahwa CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan, khususnya di industri pertambangan, belum mencapai efektivitas. Kegiatan CSR tidak disajikan secara memadai kepada publik, yang mengakibatkan kurangnya manfaat nyata baik bagi masyarakat. Lestari dan Prasetya (2023) juga mengungkapkan bahwa CSR kerap kali hanya digunakan sebagai alat pencitraan perusahaan, bukan sebagai bagian dari strategi manajemen nilai.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa komisaris independen belum berdampak secara signifikan pada kinerja perusahaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan oleh komisaris independen belum berjalan secara maksimal dalam memastikan efektivitas tata kelola dan pencapaian tujuan perusahaan.
2. Direksi gagal memberikan penjelasan tentang kinerja keuangan. Terlepas dari posisi penting mereka dalam pengambilan keputusan strategis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kuantitas atau pengaruh direksi belum menjadi elemen penentu dalam pencapaian profitabilitas perusahaan.
3. Hasil analisis memperlihatkan bahwa komisaris independen belum memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja perusahaan. Komite audit belum cukup untuk menjamin keterbukaan dan kualitas pelaksanaan keuangan terkait kinerja perusahaan.
4. Manajemen berpotensi mengabaikan pencapaian kinerja keuangan apabila proporsi kepemilikan saham yang dimiliki relatif kecil. Kondisi tersebut mencerminkan rendahnya insentif bagi manajemen untuk bertanggung jawab penuh terhadap keberhasilan perusahaan, sehingga tujuan organisasi sulit tercapai secara optimal.
5. Kepemilikan institusional memberikan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Artinya, keterlibatan pemegang saham institusional berperan penting dalam mendorong pengawasan yang lebih ketat terhadap manajemen, yang pada akhirnya berdampak pada efisiensi dan peningkatan hasil finansial perusahaan. Ini menjadi satu-satunya variabel dalam penelitian ini yang menunjukkan hubungan signifikan.
6. Pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan belum menjadi faktor yang cukup kuat untuk meningkatkan kinerja keuangan, karena pelaksanaan CSR masih bersifat formalitas.

Saran

1. Penelitian ini hanya mengkaji perusahaan-perusahaan yang beroperasi di industri pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

Ruang lingkup terbatas ini telah gagal merangkum karakteristik sektor lain.

2. Pemangku kepentingan, termasuk investor dan regulator, dapat menggunakan temuan penelitian ini sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi efektivitas prinsip-prinsip GCG.
3. Bagi peneliti masa depan, diharapkan penelitian ini akan dimajukan dengan memasukkan faktor-faktor yang lebih relevan, memperpanjang durasi analisis, atau menggunakan kerangka metodologi alternatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustine, Y. S., & Ratmono, D. 2024. Pengaruh corporate social responsibility terhadap kinerja keuangan dengan kepemilikan institusional dan kompensasi eksekutif sebagai variabel moderating. *Diponegoro Journal of Accounting*, 13(3), 1-14.
- Akhbar, T., & Yuniarti, N. 2023. Pengaruh Good Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Manajemen Dinamis*, 1(1), 1-8.
- Asih, P. N. W. 2023. Refleksi pengungkapan CSR di Indonesia: Carrot or stick? *Equity: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 11(3), 1-23.
- Aurelia, M., & Sulfitri, V. 2024. Analisis perkembangan kelengkapan pengungkapan CSR pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 4(1), 1-15.
- Cahyaningrum, S. P., Titisari, K. H., & Astungkara, A. 2022. Pengaruh penerapan Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility terhadap kinerja keuangan perusahaan. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*. 6(3), 3027-3035.
- Cahyati, S., Wawo, A. B., & Labangu, Y. L. 2024. Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Halu Oleo*, 12(3), 123-135.
- Damayanti, C. A. 2023. Pengaruh komite audit, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8(2), 145-160.
- De Lavanda, S. A., & Meiden, C. 2022. Pengaruh pengungkapan tanggung jawab

- sosial dan tata kelola perusahaan terhadap kinerja keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 2(2), 94–109.
- Dewi, D. H. 2023. Literature Review: Analisis Dampak Good Corporate Governance (GCG) serta Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Nilai Perusahaan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 8(1), 635–646.
- Diyanty, M., & Yusniar, M. W. 2019. Pengaruh mekanisme good corporate governance terhadap kinerja keuangan pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Wawasan Manajemen*, 7(1), 49–65.
- Diana, N., & Nurdin. 2023. Transparansi Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 25(2), 145–158.
- Dowling, J., & Pfeffer, J. 1975. Organizational legitimacy: *Social values and organizational behavior*. *Pacific Sociological Review*, 18(1), 122–136.
- Effendi, S., & Prima, A. P. 2023. Analysis of the Influence of Institutional Ownership, Managerial Ownership, and Ownership Structure on Company Financial Performance: Case Study of Manufacturing Companies in Indonesia. *Global Financial Accounting Journal*, 7(2), 169–180.
- Eisenhardt, K. M. 1989. Agency theory: An assessment and review. *Academy of Management Review*, 14(1), 57–74.
- Fakhrudin, & Fatoni, R. 2023. Pengaruh pengungkapan kinerja keberlanjutan, efisiensi operasional, dan leverage terhadap stabilitas keuangan. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, 21(1), 1–15.
- Fikri, A., & Hamdi, M. 2021. Pengaruh kepemilikan manajerial, dewan komisaris, dan komite audit terhadap kinerja perusahaan sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Kajian Akuntansi dan Auditing*, 16(1), 29–40.
- Hadi, S. 2019. Statistik. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hediono, B. P., & Prasetyaningsih, I. 2019. Pengaruh implementasi good corporate governance terhadap kinerja keuangan perusahaan. *Journal of Management and Business Research*, 14(1), 47–58.
- Hidayah, N., & Wijaya, S. 2022. Pengaruh corporate social responsibility terhadap kinerja keuangan perusahaan. *Akuntansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 29(1), 18–28.
- Iskander, M., & Chamlou, N. 2000. *Corporate governance: A framework for implementation*. Washington, DC: The World Bank.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. 1976. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Kasmir. 2019. *Analisis laporan keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Khomsiyah, A., & Indira, M. 2022. Pengungkapan emisi karbon dan kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 10(2), 115–130.
- Kirana, D., & Wahyudi, S. 2020. *Good Corporate Governance dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Perusahaan*. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 11(2), 45–57.
- Lahjie, A. A., Iskandar, R., & Sambe, R. 2022. Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Asimetri Informasi Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Di Indonesia. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 6(4), 562–584.
- Lestari, D., & Zulkifli, Z. 2023. Pengaruh Pelaporan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 3(3), 1040–1059.
- Muarifah, A., & Mujiyati, M. 2023. Pengaruh Good Corporate Governance (GCG), Corporate Social Responsibility (CSR) dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019–2021. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(4), 3539–3544.
- Mustapha, M., & Ahmad, A. C. 2011. Agency theory and managerial ownership: Evidence from Malaysia. *Managerial Auditing Journal*, 26(5), 419–436.
- Nonik, L., Rahmawati, D., & Sari, P. 2024. Kinerja keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis perusahaan. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 12(1), 45–57.
- Novitasari, M. T. C., Dewi, N. L. P. S., & Ariani, N. L. G. P. 2022. Pengaruh

- kepemilikan institusional, leverage, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap manajemen laba. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 4(2), 169–179.
- Partiwi, R., & Herawati, H. 2022. Pengaruh kepemilikan institusional, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan. *Jurnal Kajian Akuntansi dan Auditing*, 17(1), 29–38.
- Puteri, R., & Astuti, T. D. 2023. Pengaruh Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 7(3), 1099–1112.
- Ratnaningtyas, H., & Nurbaeti. 2023. Pengaruh good corporate governance dan CSR terhadap kinerja keuangan melalui ROA dan return saham. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 9(2), 409–417.
- Ratih, S., & Setyarini, Y. 2021. Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Leverage terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Periode 2018–2022. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 12(3), 123-135.
- Sari, N. L. P., & Darmawan, D. R. A. 2024. Pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komite audit terhadap kinerja keuangan. *Jurnal Fairness*, 13(3), 163–184.
- Sitanggang, A. 2021. Pengaruh dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan (Studi empiris pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2016–2018). *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 7(2), 181–190.
- Simanjuntak, V. C. 2019. The effect of Corporate Social Responsibility (CSR) and Word of Mouth (WOM) upon the image of the company: Case study at Hotel Whiz Prime Bogor. *The Management Journal of Binaniaga*, 4(2), 1–10.
- Sudjinan, S., Judijanto, L., & Wijaya, I. K. K. 2024. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan perusahaan. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 5(2), 435-440.
- Utami, S., Jayanti, F. D., & Nugraha, D. A. 2022. *Perkembangan Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia: Sejarah dan Implementasi*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 3(2), 45–56.
- Wahyudi, B. (2024). Analisis kinerja keuangan untuk membangun strategi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. *Journal University of Shothern Hill*, 1(1), 1–11.
- Wardati, R., Santoso, B., & Prasetyo, A. 2020. Pengaruh karakteristik dewan direksi terhadap kinerja keuangan perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 7(2), 101–115.
- Wijaya, S., & Ugut, G. S. S. 2024. Tata Kelola dan Performa Finansial Perusahaan di Indeks LQ45. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 14(1), 97-114.
- Titania, H., & Taqwa, S. 2023. Pengaruh Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan perusahaan. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(3), 1224–1238.
- Yuwono, A. S., & Kurniawati, K. 2020. Kegiatan CSR perusahaan: Persepsi nasabah Bank BCA dan Bank Mandiri. *Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi Indonesia*. 13(2), 41–58.
- Yuliyanti, A., & Cahyonowati, N. 2023. Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(3), 1-14.